

**PR-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ**

Кушнір С.

**PR MANAGEMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION IN
PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT**

Kushnir S.

Сучасне управління закладом дошкільної освіти неможливе без ефективних комунікацій і цілеспрямованої PR-діяльності, що забезпечує відкритість, довіру і міжнародне партнерство. У глобальному освітньому просторі імідж ЗДО стає стратегічним ресурсом: він впливає на репутацію, якість взаємодії з батьками, педагогами й міжнародними організаціями. Уважаємо за мету розкрити підходи до формування позитивного іміджу закладу, особливості освітнього PR у контексті міжнародного співробітництва, окреслити напрями розвитку комунікаційної культури керівників ЗДО.

На сучасному етапі розвитку освіти в контексті міжнародної практики все більше уваги приділяють довірі до соціальних інституцій на рівні раннього дитинства, їх видимості в професійних і громадських мережах, а також формуванню позитивного іміджу керівника й команди. Глобальна стратегія партнерства (UNESCO, 2023), передбачає посилення міжнародних зусиль і партнерства для кращої співпраці в контексті підвищення якості освіти дітей від народження до 8 років.

Управління в сучасній дошкільній освіті розглядають уже не лише з позицій реалізації адміністративної функції, а перш за все, як систему стратегічних комунікацій, в основу якої покладено принципи відкритості й партнерства. В умовах глобалізації та євроінтеграції України керівник ЗДО має володіти відповідно не лише суто управлінськими компетентностями, а й виступати як публічний комунікатор, бренд-менеджер закладу освіти й фасилітатор партнерських відносин. PR-менеджмент у сфері дошкільної

освіти покликаний забезпечити трансляцію цінностей закладу, зміцнення репутації та розвиток мережових форм міжнародного співробітництва.

Дослідження зарубіжних науковців (M. Culduz, 2023; S. John, U. Kola 2024) засвідчують, що освітні організації з розвиненою PR-культурою мають вищий рівень залученості педагогів, батьків і громадськості, а також успішніше беруть участь у міжнародних партнерських проєктах. Виходячи із сучасного підходу до розуміння сутності PR-менеджменту (Public Relations Management) як цілеспрямованої діяльності, спрямованої на створення позитивного громадського іміджу, розвиток ефективних внутрішніх і зовнішніх комунікацій та підтримку довіри до освітнього середовища, можна виокремити найбільш важливі якості й компетентності управлінської культури сучасного керівника ЗДО: емоційний інтелект, етичність, відкритість, цифрова та інтеркультурна компетентність. Саме ці риси дозволяють сформувати імідж і бренд освітнього закладу. Безумовно, важливим фактором у процесі формування іміджу ЗДО як державної, так і приватної форм власності, є спільне уявлення батьків, громади, партнерів, колег тощо про освітній заклад. Процес формування іміджу ЗДО достатньо довготривалий і потребує постійних зусиль у контексті забезпечення й підтримання якості освітніх послуг, стилю керівництва та взаємодії між учасниками освітнього процесу та громадськістю. Важливими елементами також є інформаційна відкритість ЗДО в соціальних мережах, участь у державних і міжнародних ініціативах, обміні досвідом, конференціях, грантових програмах. Виходячи з того, що сучасні світові освітні тенденції базуються на цінностях сталого розвитку, етичного партнерства, інновацій і турботи про раннє дитинство (UNICEF, 2024), формування іміджу ЗДО в Україні доцільно орієнтувати саме на ці глобальні напрями, розвиваючи при цьому локальну унікальність – педагогічну філософію, підходи, традиції, творчі ініціативи педагогів. Поєднання локальної унікальності й орієнтації на світові тенденції дозволяє встановлювати взаємовигідні партнерські стосунки між закладами освіти різних країн, що передбачають не лише обмін досвідом, а й

можуть слугувати інструментом позиціювання ЗДО у світовій освітній спільноті.

Важливим для формування іміджу ЗДО є орієнтація на участь у міжнародних проєктах (наприклад eTwinning, Erasmus+, Global Partnership for Education), що дозволяє стати частиною глобальної професійної спільноти, набутти досвіду реалізації світових освітніх стратегій, сучасних методик (STEAM, CLIL, соціально-емоційного навчання) із можливістю впровадження їх у свою діяльність, а також сприяти формуванню позитивного іміджу української дошкільної освіти на міжнародній арені. При цьому роль керівника закладу дошкільної освіти полягає в моделюванні комунікаційної стратегії закладу, яка поєднує PR-інструменти (соціальні мережі, сторітелінг, публічні звіти, участь у міжнародних подіях) з управлінськими рішеннями. І хоча виклики сьогодення, такі як війна, наявність мовного бар'єру та недостатня цифрова компетентність українських вихователів, дещо ускладнюють ефективність міжнародної співпраці, доцільним є робота над подоланням цих недоліків й подальшому розвитку PR-діяльності в управлінні ЗДО шляхом визначення цінностей, місії, бачення та комунікаційних меседжів закладу, активної присутності в соцмережах, створенні освітнього контенту, цифрового іміджу керівника й ЗДО; участі в міжнародних заходах, колаборації з іноземними закладами дошкільної освіти, освітянами, фондами; формуванні позитивного мікроклімату в колективі, спільного бачення розвитку ЗДО; системного оцінювання рівня довіри, задоволеності батьків, громадської репутації; розвитку професійної медіаосвіти керівника (навичок виступів, комунікаційного дизайну, кризового PR).

Отже, управління сучасним закладом дошкільної освіти потребує нової управлінської культури – культури відкритості, комунікації та партнерства. Керівник, який володіє комунікативними, креативними й інтеркультурними компетентностями, може ефективно формувати бренд свого закладу, розвивати міжнародні зв'язки та підвищувати якість дошкільної освіти через публічність, довіру та глобальну видимість. Взаємодія зі світовим освітнім простором є

ключем до створення образу «європейського» закладу дошкільної освіти України, що відповідає стандартам сталого розвитку та інновацій.

Список використаних джерел

1. UNESCO. *Early Childhood Education*. 2023. URL: <https://www.unesco.org/en/early-childhood-education> (дата звернення: 31.10.2025).
2. Culduz M. The Impact of Educational Leadership in Improving the Learning Experience. *Promoting Crisis Management and Creative Problem-Solving Skills in Educational Leadership*. 2023. P. 168–189. URL: <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8332-9.ch008> (date of access: 31.10.2025).
3. John S., Kola U. The Role of Communication in Educational Leadership and Stakeholder Engagement. 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/386547124_The_Role_of_Communication_in_Educational_Leadership_and_Stakeholder_Engagement (date of access: 31.10.2025).
4. UNICEF. *State of the World's Children 2024*. URL: <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children/2024> (date of access: 31.10.2025).